

ГЛУШАНОК Тамара Михайловна

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ)
доктор экономического наук, профессор; e-mail: glushanok2010@yandex.ru*

ЗАРОЖДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЭКСКУРСИОННОГО ДЕЛА

Вопросам истории туристского образования в России посвящено много исследований авторов, каждый из которых делает акцент на тот или иной вид образовательного процесса. Данная статья также посвящена одному из направлений истории туристского образования – экскурсионному, которое не в полной мере выделялось другими авторами в самостоятельное направление исследования и очень востребовано в связи с развитием внутреннего туризма. В статье автор сделал попытку собрать воедино социально-политические и исторические предпосылки развития экскурсионного дела в России дореволюционного периода. Выделяя эту страницу истории, автор показывает, что в этот период создавалась база современного экскурсионного образования. Обращение к вопросу становления российского экскурсионного образования в историческом разрезе связано с необходимостью выбора наиболее правильной системы подготовки экскурсоводов в наше время. Анализ длительного исторического пути формирования этого важного направления туристской деятельности с его положительными и ошибочными примерами может помочь нам в создании своей профессиональной школы подготовки экскурсоводов и гидов-переводчиков. На основе этой гипотезы была поставлена цель исследования: показать влияние социально-политических и исторических предпосылок на развитие экскурсионного образования в России. Методологической основой работы автор выбрал использование историографического подхода в исследовании. Материалы статьи целесообразно применять в образовательном процессе профессиональной подготовки экскурсоводов и в научных исследованиях.

Ключевые слова: туризм, образование, экскурсионное дело, социально-политические и исторические предпосылки

Для цитирования: Глушанок Т.М. Зарождение отечественного экскурсионного дела // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №6. С. 8–15. DOI: 10.5281/zenodo.10431448.

Дата поступления в редакцию: 1 сентября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 декабря 2023 г.

Tamara M. GLUSHANOK

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Rep. of Karelia, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: glushanok2010@yandex.ru*

THE ORIGIN OF THE DOMESTIC EXCURSION BUSINESS

Abstract. *Many studies of authors have been devoted to the history of tourism education in Russia, each of which focuses on one or another type of educational process. This article is also devoted to one of the directions of the history of tourist education – excursion, which was not fully distinguished by other authors as an independent direction of research and is very much in demand in connection with the development of domestic tourism. In the article, the author made an attempt to bring together the socio-political and historical prerequisites for the excursion business development in Russia of the pre-revolutionary period. Highlighting this page of history, the author shows that during this period the base of modern excursion education was created. The appeal to the question of the formation of Russian excursion education in the historical context is connected with the need to choose the most correct system of training guides in our time. The analysis of the long historical path of formation of this important direction of tourist activity with its positive and erroneous examples can help us in creating our own professional school for the training of guides and guides-interpreters. Based on this hypothesis, the study is aimed at showing the influence of socio-political and historical prerequisites on the development of excursion education in Russia. The author chose the use of a historiographical approach in the study as the methodological basis of the work. The materials of the article should be used in the educational process of professional training of guides and in scientific research.*

Keywords: *tourism, education, excursion business, socio-political and historical background*

Citation: Glushanok, T. M. (2023). The origin of the domestic excursion business. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(6), 8–15. doi: 10.5281/zenodo.10431448. (In Russ.).

Article History

Received 1 September 2023
Accepted 15 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

При изучении истории туризма России, учёные не смогли прийти к единому мнению о дате его зарождения, что влияет на установление времени начального периода становления экскурсионного дела. Геннадий Петрович Долженко считает, что это могли быть первые поездки Петра I с целью обучения корабельному мастерству или путешествия дворян с целью развлечения в XIII в., а может торговые поездки русских купцов [5, с. 6]. Наталья Петровна Овчаренко связывает начало организованного туризма с публикацией в 1777 г. издания «Планы предпринимаемого путешествия в чужие края» организатором поездок богатой молодёжи в университеты Европы Веньямином Генш [13].

Анализ различных мнений по этому вопросу показал разные отправные точки начала развития туризма в стране, но единство исследователей в определении примерного периода развития экскурсионного дела в России - второй половины XVIII века, и связывают его с дополнением к учебному процессу «прогулок в природу». Кроме выходов на природу, которые проводили учителя, следует отметить групповые поездки к святым местам и известным монастырям с соблюдением всех религиозных традиций. Основываясь на этом выводе учёных, автор на основе историографического подхода рассматривает предпосылки развития экскурсионного дела для выявления положительных практических выводов, которые могут использоваться и в наши дни.

Основная часть. Инициаторами введения в образовательный процесс наглядности были выдающиеся педагоги того времени Н.И. Новиков, Ф.И. Янкович де Мериено, В.Ф. Зуев. Именно они предложили отойти от преимущественно теоретического характера преподавания естественных предметов, отдав предпочтение приближению учащихся к природе во время «прогулок в природу»¹. По их мнению, такие прогулки давали возможность ребенку

учиться самостоятельно, воспринимать окружающий его мир. Это предложение было с пониманием воспринято, оценено правительством и нашло отражение в «Уставе народных училищ» (1786 г.) и «Школьном уставе» (1804 г.), дополнив его экскурсиями на предприятия [13].

Включение экскурсий в образовательный процесс было подхвачено в гимназиях, училищах и высших учебных заведениях. Наглядным примером пользы экскурсий, включённых в образовательный процесс, является работа Тенишевского реального училища, созданного князем В.Н. Тенишевым и его женой в 1898 г. в Санкт-Петербурге, где на основе новых педагогических принципов готовились будущие инженеры.

Во время обучения в училище большое внимание уделялось развитию в учащихся наблюдательности. Для этого организовывались образовательные экскурсии по окрестностям города, музеям Санкт-Петербурга, а также на фабрики и заводы, где учащиеся знакомились с технологией и организацией производства. Этот подход в обучении был полезным не только для воспитания будущих инженеров, но и формирования у них мировоззрения. Не случайно из стен этого училища вышли такие выдающиеся личности как поэт О.Э. Мандельштам, писатель В.В. Набоков, переводчик и литературовед Е.Н. Егунов, геолог Д.В. Наливкин и другие известные учёные [7].

Большим подспорьем развитию экскурсионных поездок стал введённый 9 марта 1902 г. специальный тариф на проезд учащихся по железной дороге в вагонах третьего класса и бесплатный проезд для воспитанников низших учебных заведений при поездках на расстояние до 50 км. И хотя этот тариф в последующие годы менялся, но сохранился в общих чертах вплоть до 1917 г. [5].

Эта льгота позволила учащимся в летнее время совершать дальние путешествия на юг страны, где организацией экскурсий занима-

¹ Этот термин был введён в обиход педагогами того времени.

лись различные общественные организации. Можно выделить среди них Альпийский клуб в Тифлисе при Кавказском обществе естествознания «Общество любителей естествознания» и «Крымско-Кавказский горный клуб», на базе которого профессор геологии Новороссийского университета Н.А. Головкин в 1876 г. провёл первую экскурсию для 25 студентов университета [15]. Член Ялтинского отделения Ф.Д. Вебер разработал множество разнообразных экскурсионных маршрутов в окрестностях Ялты для приезжих учащихся высших, средних и народных учебных заведений. Крымско-Кавказский горный клуб по праву можно считать организацией, заложившей практические основы экскурсионного дела в нашей стране [5].

Так был сформирован новый взгляд на образование, о котором хорошо написал журнал «Русская школа»: «<...> будущие поколения с детских лет будут изучать родной край самым разносторонним образом, а потому и будут его любить <...>, а пройдя высшее учебное заведение, будут стремиться домой, в родную, знакомую и милую сторону, где у них уже есть своё дело. Они будут любить свои далёкие уголки, заботиться о подъёме истинной культуры на далёких окраинах широкой Руси, они будут горячими патриотами, потому что будут знать свою родину и привыкнут служить ей с малых лет по мере своих сил и способностей» [9]. На взгляд автора в этой цитате отражена основная суть экскурсии в воспитании патриотизма, любви к своей Родине.

Свой вклад в развитие экскурсионной просветительской деятельности внесли музейные экскурсии, в которых участвовали не только дети, но взрослые. Примером тому стал открытый в 1872 г. Политехнический музей в Москве, где, проводились первые бесплатные внешкольные экскурсии – «воскресные объяснения коллекций» [4].

Использование экскурсий в обучении стало быстро развиваться, чему способствовала работа комиссии педагогического общества Москвы по организации общеобразо-

вательных экскурсий для учащихся гимназий, училищ и школ. К нач. XX в. уже большая часть учебных заведений России включала экскурсии в программу обучения как эффективную форму приобретения знаний и средство патриотического воспитания [7].

Для дальнейшего расширения интереса учителей к экскурсиям в образовательном процессе, в 1900 г. Министерство народного просвещения выпустило циркуляр №20.185, в котором вместо летних каникулярных работ в практику вводились образовательные прогулки и путешествия обучающихся [1]. Мотивацией для этого стало распоряжение «О вознаграждении преподавателей естествознания за экскурсии с учащимися» и разрешение посвящать экскурсии и музеи до семи дней в течение учебного года. Итог такого подхода был неожиданным, 73% учителей стали проводить экскурсии для школьников.

Интерес к экскурсоводческой деятельности среди учителей увеличивался, но серьёзным препятствием при организации экскурсий стало отсутствие экскурсионных навыков у них и специальной подготовки для проведения экскурсий. Основными источниками информации по организации и проведению экскурсий в этот период были журналы «Русский экскурсант», «Экскурсионный вестник», «Школьные экскурсии и школьный музей», «Труды общества землеведения», где освещались вопросы географических экскурсий, «Естествознание и география», «Русская школа» и ряд других изданий, в достаточно большом количестве выходивших в различных губерниях России [11].

Серьёзным прорывом в развитии теоретической базы экскурсионного дела занял сборник научно-педагогических статей под редакцией Б.Е. Райкова и Г.Н. Боча «Школьные экскурсии, их значение и организация». В нём впервые были изложены принципы экскурсионной методики и система учебных экскурсий по всем предметам всех уровней обучения, раскрывается место образовательных экскурсий и их основные задачи в учебном курсе [8, с. 87-96].

Так профессор В.В. Половцов рассматривает педагогическое значение экскурсий, Макс Эттли – особенности естественноисторических экскурсий, а профессор М.Н. Соколов выделяет задачи гуманитарных экскурсий.

Специальная часть сборника «Экскурсии по отдельным предметам естественноисторического и гуманитарного циклов» раскрывает разнообразие вариантов тематических экскурсий. Профессор В.И. Сукачев пишет о весенней экскурсии в лес и экскурсии на торфяное болото; профессор В.А. Догель предлагает зоологическую экскурсию, а профессор Д.И. Кайгородов – методику наблюдения птиц во время школьных экскурсий. Описание особенностей литературных экскурсий предлагают профессора Н. Соколов и И. Анциферов, а Я.А. Вейнерт – программу художественно-исторических экскурсий. Можно утверждать, что этот раздел сборника значительно расширил представление об экскурсиях, которое бытовало до этого времени.

К 1916 г. в школах России экскурсии, связанные с учебным материалом, были признаны равноправными среди других методов обучения. Подготовкой экскурсоводов стала заниматься специальная комиссия «Образовательные экскурсии по России», при Российском обществе туристов Санкт-Петербурга. Большую роль в подготовке руководителей экскурсий играла Инструкторская экскурсионная станция в Павловске при Русском обществе распространения естественноисторического образования, основанном, одним из пионеров экскурсионного дела в России профессором В.В. Половцевым [10, с. 13-21].

Подготовкой кадров для проведения экскурсий начали заниматься различные регионы страны. Так, например, в 1912 году в Туле экскурсионная комиссия «Общества взаимопомощи учащихся и учивших», с целью повышения квалификации учителей губернии организовала для них учебные экскурсии. За один туристский сезон в экскурсиях приняло участие 299 педагогов [6, с. 46].

На 20-дневные курсы Киевского орнитологического общества по подготовке руководителей естественно-исторических экскурсий в апреле 1915 г., за две недели записалось около 380 слушателей [2, с. 166-173].

А к концу 1915 г. подготовкой экскурсоводов занималось уже около 100 учреждений в различных городах России, кроме того работали платные курсы, которые открывали опытные теоретики и практики экскурсионного дела [3].

И хотя повсеместно открывались курсы подготовки руководителей экскурсий, отсутствие единого методического экскурсионного центра в России не позволило создать какой-либо системы подготовки руководителей учебных экскурсий. Организацией экскурсий в это время занимались различные общества взаимопомощи учителей, любителей естествознания и другие общественные объединения.

К этому времени уже активно проводили экскурсии для разных категорий экскурсантов. Интересным направлением в экскурсионной деятельности этого периода стало обслуживание сельских жителей. Например, воронежское земство ежегодно организовывало «для наиболее развитых крестьян» экскурсии в южные сельскохозяйственные районы страны, чтобы познакомить их с образцовым сельским хозяйством, опытными полями, садоводством и внедрились у себя различные нововведения [12].

Организацией экскурсий для рабочих занималось Общество содействия устройству народных развлечений. Однако эти экскурсии полиция посчитала революционной пропагандой вредной для царской монархии и в 1916 г. закрыла [7, с. 15]. Организацией экскурсий для рабочих с целью повышения их культурного уровня занимались революционные студенческие кружки, деятельность которых показала, «насколько глубоко проникли идеи экскурсионности в умы просвещенной интеллигенции, какую важную роль придавала она экскурсионному делу...» [14, с. 15].

Можно утверждать, что к началу революции 1917 года в России уже сформировалась база для дальнейшего развития экскурсионного дела и понимание его необходимости.

Выводы

Предложенный ретроспективный анализ становления экскурсионного дела в дореволюционной России позволяет нам сделать следующие выводы.

Развитие экскурсионного дела в России со вт. пол. XVIII в. было тесно связано с учебным процессом, базировалось на школьной педагогике и поддерживалось Министерством народного просвещения России, которое поощряло преподавателей за проведение экскурсий с учащимися, а специальный льготный тариф на проезд во время образовательных экскурсий расширял возможность их организации.

Важную роль в развитии экскурсионного дела сыграли сформулированные принципы экскурсионной методики и система экскурсий по учебным предметам для всех классов. Экскурсионная работа в учебных заведениях России получила теоретическую базу, представленную в специальных журналах и книгах известных педагогов того времени, в которых уделялось внимание теоретическим основам экскурсоведения.

Свой значительный вклад в зарождение отечественного экскурсионного дела внесли и передовые педагоги, краеведы, общественные деятели того времени: Н.И. Новиков

(1744–1818), Ушинский К.Д. (1823–1871), Семенов Д.Д. (1835–1902), Вессель Н.Х. (1834–1906), Герд А.Г. (1841–1888) и другие. Их авторитет сыграл значительную роль в подготовке экскурсоводов.

Важно отметить тот факт, что весь этот исторический период интерес к экскурсиям формировали не только государственные организации, но и общественные объединения по содействию в организации экскурсий. Такое социальное партнёрство в экскурсионном деле дало хороший результат для его развития.

Заключение

Этот исторический опыт необходимо и сегодня взять за основу. Необходимо развивать социальное партнёрство государства с общественными организациями и бизнесом в развитии экскурсионного направления. Пока же туристско-экскурсионные компании считают школьные экскурсии мало доходными, затратными по организации и свои предпочтения отдают турам для взрослых. Поэтому государственным учреждениям образования необходимо разработать систему поощрения турфирм за создание и проведение учебных экскурсий, и учителей за внедрение такого наглядного метода в обучение. История уже показала положительный пример кардинального изменения сложившейся ситуации и повышения разнообразия и качества экскурсионных услуг на основе партнёрства всех заинтересованных сторон.

Список источников

1. Акимов П. Каникулярные занятия и развлечения учеников средне учебных заведений // Русская школа. 1901. №1-4. С. 8-10.
2. Арцыбашев Д.В. Развитие экскурсионного дела в Российской Империи в начале XX в. // В сб.: География и туризм. 2008. С. 166.
3. Берг А.А. География развития экскурсионного дела в дореволюционной России // Проблемы территориальной организации туризма и отдыха: Тез. III Всесоюз. совещ. по географическим проблемам организации туризма и отдыха, 20-25 сент. Ставрополь, 1978.
4. Владимирова С.Н. История становления и развития экскурсионного дела в дореволюционной России // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2011. №7. С. 30-32.
5. Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. Ростов н/Д.: Изд-во Ростов. ун-та, 1988. 192 с.

6. Дьякова Р.А. История экскурсионного дела в СССР. М.: Центр. рекл.-информ. бюро «Турист», 1981. 72 с.
7. Антонова Т.А. История просветительского экскурсионного дела в России. Смоленск: Инфоурок, 2019.
8. История российского туризма // Вестник Национальной академии туризма. 2007. №3(8). С. 64-71.
9. Караулов М. Живая школа // Русская школа. 1901. №10, 11.
10. Константинов Ю.С. Как зарождался детский туризм в России // В сб.: Актуальные вопросы состояния и развития рекреации, спортивно-оздоровительного и детско-юношеского туризма: Мат. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч. Под ред И.А. Дрогова, Д.В. Смирнова. М., 2022. С. 13-21.
11. Мезиер А. Экскурсионное дело и экскурсионная литература в 1914 г. // Русская школа. 1915. №4.
12. Муртузова З.Д. Туризм и экскурсионное дело на Кубани и Черноморье: становление и развитие: 1860-е гг.-1917 г.: Дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.02 Ставрополь: Краснодарский гос. ун-т культуры и искусств, 2006.
13. Овчаренко Н.П., Соколова А.В., Топчий А.В. Развитие туристского образования в России // Наука Красноярья. 2017. Т.6. №1. С. 118-137. DOI: 10.12731/2070-7568-2017-1-118-137.
14. Писцов К.М. Экскурсии как компонент культурно-просветительной политики в первое десятилетие Советского государства: Дис. ... канд. ист. наук М.: Моск. гос. ун-т сервиса, 2002. с. 15.
15. Усыскин Г. Очерки истории российского туризма. М.: Изд. дом Герда, 2007. 207 с.
16. Шарлеман Э. Курсы для подготовки руководителей естественно-историческими экскурсиями // Школьные экскурсии и школьный музей. 1915. №4.

References

1. Akimov, P. (1901). Kanikulyarnye zanyatiya i razvlecheniya uchenikov sredne uchebnykh zavedenij [Vacation classes and entertainment of secondary school students]. *Russkaya shkola [Russian school]*, 1-4, 8-10. (In Russ.).
2. Artsybashev, D. V. (2008). Razvitie ekskursionnogo dela v Rossijskoj Imperii v nachale XX v. [Development of the excursion business in the Russian Empire at the beginning of the XX century]. In coll.: *Geografiya i turizm [Geography and tourism]*, 166. (In Russ.).
3. Berg, A. A. (1978). Geografiya razvitiya ekskursionnogo dela v dorevoljucionnoj Rossii [Geography of the development of excursion business in pre-revolutionary Russia]. In coll.: *Problemy territorialnoj organizatsii turizma i otdykha [Problems of territorial organization of tourism and recreation]*: Tez. 3rd All-Union confer. on geographical problems of tourism and recreation organization, Stavropol. (In Russ.).
4. Vladimirova, S. N. (Istoriya stanovleniya i razvitiya ekskursionnogo dela v dorevoljucionnoj Rossii) [The history of the formation and development of the excursion business in pre-revolutionary Russia]. In coll.: *Aktualnye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk [Current challenges in the humanities and natural sciences]*, 7, 30-32. (In Russ.).
5. Dolzhenko, G. P. (1988). *Istoriya turizma v dorevoljucionnoj Rossii i SSSR [The history of tourism in pre-revolutionary Russia and the USSR]*. Rostov-on-Don: Rostov University Publ. House. (In Russ.).
6. Dyakova, R. A. (1981). *Istoriya ekskursionnogo dela v SSSR [The history of sightseeing in the USSR]*. Moscow: Central advertising and information bureau "Tourist". (In Russ.).
7. Antonova, T. A. (2019). *Istoriya prosvetitel'skogo ekskursionnogo dela v Rossii [The history of educational sightseeing in Russia]*. Smolensk: Infourok. (In Russ.).
8. (2007). Istoriya rossijskogo turizma [The history of Russian tourism]. *Vestnik Natsionalnoj akademii turizma [Bulletin of the National Academy of Tourism]*, 3(8), 64-71. (In Russ.).

9. Karaulov, M. (1901). Zhivaya shkola [Living school]. *Russkaya shkola [Russian school]*, 10-11. (In Russ.).
10. Konstantinov, Yu. S. (2022). Kak zarozhdalsya detskij turizm v Rossii [How children's tourism was born in Russia]. In coll.: *Aktualinye voprosy sostoyaniya i razvitiya rekreatsii, sportivno-ozdorovitel'nogo i detsko-yunosheskogo turizma [Current issues of the state and development of recreation, sports and recreation and youth tourism]*: Materials of the All-Russian scientific and practical conference with international participation. Moscow, 13-21. (In Russ.).
11. Mezier, A. (1915). Ekskursionnoe delo i ekskursionnaya literatura v 1914 g. [Excursion business and excursion literature in 1914]. *Russkaya shkola [Russian school]*, 4. (In Russ.).
12. Murtuzova, Z. D. (2006). Turizm i ekskursionnoe delo na Kubani i Chernomorie: stanovlenie i razvitiye: 1860-e gg.-1917 g. [Tourism and sightseeing in the Kuban and the Black Sea region: formation and development: 1860s-1917]: Candidate of Historical thesis. Stavropoli: Krasnodar State university of Cultural and Arts. (In Russ.).
13. Ovcharenko, N. P., Sokolova, A. V., & Topchy, A. V. (2017). Razvitie turistskogo obrazovaniya v Rossii [Development of tourist education in Russia]. *Nauka Krasnoyariya [Science of Krasnoyarsk region]*, 6(1), 118-137. doi: 10.12731/2070-7568-2017-1-118-137. (In Russ.).
14. Pistsov, K. M. (2002). *Ekskursii kak komponent kulturno-prosvetitel'noj politiki v pervoe desyatiletie Sovetskogo gosudarstva [Excursions as a component of cultural and educational policy in the first decade of the Soviet state]*. Candidate of Historical thesis. Moscow: Moscow State University of Service. (In Russ.).
15. Uyskin, G. (2007). *Ocherki istorii rossijskogo turizma [Essays on the history of Russian tourism]*. Moscow: Gerda Publ. House. (In Russ.).
16. Sharleman, E. (1915). Kursy dlya podgotovki rukovoditelej estestvenno-istoricheskimi ekskursiyami [Courses for the preparation of managers of natural history excursions]. *Shkolinye ekskursii i shkolinyj muzej [School excursions and the school museum]*, 4. (In Russ.).